

ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МАЛОРАЗМЕРНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ

Алимов Алишер Юсупович,

к.в.н., доцент, главный научный сотрудник Института СИ
и ВН ВС РУ

Соткулов Шарофиддин Шухратович

докторант Академии ВС РУ

Аннотация В данной статье проводится краткий анализ особенностей использования диапазонов радиочастотного спектра для управления и передачи данных малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Как показывает анализ диапазон частот 2,4 и 5,8 ГГц являются наиболее оптимальными для управления и передачи видеосигналов. При этом с учётом загруженности этих диапазонов оптимальным вариантом является использование технологий искусственного интеллекта для подбора оптимального канала и обнаружения БПЛА по радиосигналам на основе отличительных признаков.

Ключевые слова: БПЛА, радиочастотный диапазон, Wi-Fi, радиомониторинг.

Abstract This article provides a brief analysis of the features of using radio frequency spectrum bands for control and data transmission of small-sized unmanned aerial vehicles. As analysis shows, the frequency ranges of 2.4 and 5.8 GHz are the most optimal for controlling and transmitting video signals. Moreover, taking into account the congestion of these ranges, the best option is to use artificial intelligence technologies to select the optimal channel and detect UAVs using radio signals based on distinctive features.

Key words: UAV, radio frequency range, Wi-Fi, radio monitoring.

Как показывает опыт применения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) эффективность их использования во многом

определяет пропускная способность канала связи между наземным пунктом управления (ПУ) и БПЛА. Это в свою очередь, подчеркивает вопрос правильного распределения диапазона передачи данных. Радиолиния ПУ-БПЛА представляет относительно узкополосный канал связи, с учётом ограниченного объёма передаваемой информации и требуемая скорость передачи информации в этом канале около десятка Кбит/сек. Вместе с этим, радио канал БПЛА-ПУ должна иметь относительно большую пропускную способность и фактическое значение нужной скорости передачи определяется имеющейся полезной нагрузкой конкретного устройства.

В случае малых коммерческих беспилотных летательных аппаратов, из-за ограничений в размерах и массе приемопередающего оборудования, целесообразным является применение единого радиоканала связи для передачи как командно-телеметрических данных, так и данных полезной нагрузки. Выбор частотного диапазона этого радиоканала определяется несколькими факторами, включая требования к массе, размерам и энергопотреблению приемопередающего устройства беспилотного летательного аппарата, необходимую дальность работы с учетом заданной вероятности битовой ошибки, а также возможность получения лицензии на работу в требуемом диапазоне или возможность работы без лицензии [1].

Выбор частотного диапазона является одним из основных влияющих факторов функционирования беспилотного летательного аппарата. Зависимость ослабления радиосигнала в открытом пространстве определяется по формуле Фрииса:

$$L_{дБ} = 20 \log(4\pi R/\lambda) \quad (1)$$

где R - расстояние, м;

λ - длина волны, м.

Для обеспечения надежной связи требуется радиолиния с бюджетом не менее

10...20 дБ. Допустимая разница разброс этого показателя может зависеть от типа модуляции, использования избыточного кодирования и применения методов расширения спектра (spread spectrum). Построение беспроводной системы без достаточного энергетического запаса представляет серьезный риск потери аппарата. Классическим примером является ситуация, когда зимняя развернутая система становится полностью неоперативной в летние месяцы из-за распутившейся листвы деревьев. Если между передатчиком и приемником имеются преграды, то дополнительное ослабление сигнала определяется типом и толщиной материала. Например, полоса леса шириной более 10 метров в летнее время может привести к следующим значениям затухания: 430 МГц - 1 дБ, 900 МГц - 2 дБ, 2.4 ГГц - 8 дБ, 5.8 ГГц - 12 дБ [2].

Рис. 1. Затухание сигнала на разных частотах от расстояния между БПЛА и ПУ [3]

Радиоволны диапазона 433 МГц и, в меньшей степени 900 МГц, характеризуются большей дифракцией, т.е. способностью огибать препятствия. Радиоволны диапазона 2,4 ГГц и особенно 5.8 ГГц распространяются подобно световому лучу, и попадание приемной антенны в зону радиомолчания даже от относительно небольшого объекта может нарушать связь. Например, заявленная дальность связи в 3 км легко подтверждается экспериментом и на практике может достигать до 5 км. Однако, на таком большом расстоянии любое препятствие между БПЛА и

ПУ (железобетонные строения, лесной массив) приводит к уменьшению количества успешно принятых пакетов с 80% до 0 (BRE bit rate error).

Выбранный частотный диапазон почти не влияет на размеры изделия в терминах его физических размеров и числа компонентов на печатной плате. Тем не менее, размер антенны напрямую зависит от длины волны, и поэтому у низкочастотных систем антенны имеют большие размеры. Если требуется применение направленных антенн, то диапазон 5,8 ГГц обеспечивает максимальную направленность при минимальных размерах. Кроме того, уменьшение размеров антенн упрощает решение проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС) бортового оборудования, что имеет значение при использовании беспилотных летательных аппаратов, например, в качестве ретранслятора.

В диапазоне 2,4 ГГц действует обширный арсенал потребительской электроники, такой как Wi-Fi-роутеры, компьютеры, смартфоны с Bluetooth и т.д. Особенностью этих источников помех является их способность работать продолжительное время. Например, Wi-Fi-роутеры могут оставаться в рабочем состоянии часами или даже сутками при передаче больших данных. В диапазоне 433 МГц в крупных городах также активно используется множество устройств охранной сигнализации и связи. Однако, эти устройства обычно активируются лишь на короткое время, поэтому их воздействие можно управлять с помощью правильных алгоритмов передачи данных, включая контроль доставки и повторные отправки сообщений. На данный момент наиболее благоприятным с точки зрения минимизации помех является диапазон 5,8 ГГц.

Выбор рабочего диапазона также воздействует на уровень энергопотребления. В общем случае, чем выше частота работы системы, тем больше потребление электрического тока. Например, среднее потребление трансивера составляет от 20 до 40 мА в диапазоне 2,4 ГГц, в то время как

трансиверы в субгигагерцевых диапазонах имеют потребление от 10 до 20 мА. Кроме того, беспроводная система включает в себя не только аппаратные компоненты, но и программное обеспечение, которое реализует радио протокол. Для диапазона 2,4 ГГц обычно используются стандартные стеки протоколов, которые представляют собой программно-сложные структуры. Для их реализации требуется значительный объем флэш-памяти микроконтроллера, как минимум 1 МБ. Протоколы для субгигагерцевого диапазона обычно занимают несколько Кб. Кроме объема памяти, стандартные протоколы требуют повышенной вычислительной мощности микроконтроллера [4].

Повышение частоты позволяет обеспечить более высокую пропускную способность и скорость передачи данных, что особенно критично для передачи видеосигналов высокого разрешения. Диапазоны 2,4 ГГц и особенно 5,8 ГГц считаются наилучшими в этом отношении. Однако, следует отметить, что с увеличением частоты возникает сильная зависимость электромагнитных волн от погодных условий, требуется прямая видимость и возможны проблемы с многолучевым распространением.

С учетом всех этих факторов оптимальным диапазоном для коммерческих беспилотных летательных аппаратов является 2,4 ГГц, а 5,8 ГГц рассматривается как дополнительный вариант. Примеры рабочих частот некоторых популярных коммерческих беспилотных летательных аппаратов включают: DJI Mavic 3: 2,400-2,4835 ГГц, 5.725-5.850 ГГц; Autel Evo: 2,400-2.4835 ГГц, 5.150-5.250 ГГц, 5.725-5.850 ГГц [5, 6].

Если рассмотреть предельные параметры дальности беспроводной связи между пультом управления (ПУ) и беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), в этом контексте воздушное пространство можно условно подразделить на область, где связь поддерживается стабильно, и на зону, где возможен лишь частичный прием сигналов, например, в полутени или тени. Расчет максимальной дальности беспроводной связи производится

по следующим принципам [7]:

$$r_0 \approx 4(\sqrt{h_{\text{ПУ}}} + \sqrt{h_{\text{БПЛА}}}) \quad (2)$$

где $h_{\text{ПУ}}$ - высота подъема антенны ПУ, м;

$h_{\text{БПЛА}}$ - высота подъема БПЛА, м;

r_0 - максимальная дальность радиосвязи, км.

Для стандартного применения БПЛА можно преобразовать формулу (2) к виду

$$r_0 \approx 4(1 + \sqrt{h_{\text{БПЛА}}}) \quad (3)$$

Очевидно, что дальность связи при полете на высоте 1 м ограничена 8 км, в то время как на высоте 100 м достигает 40 км. При использовании БПЛА на высоте менее 10 м, дальность в значительной степени зависит от препятствий на пути сигнала, таких как рельеф местности и строения.

Для DJI Mavic 3, работающего в частотном диапазоне 2,400—2,4835 ГГц с мощностью 26 дБм, максимальная дальность на открытой местности при прямой радиовидимости и отсутствии помех составляет примерно 15 км. В условиях городского ландшафта с ограниченной видимостью и множеством помех максимальная дальность сокращается до 1,5-3 км. В пригородных условиях средней видимости и уровнем помех дальность составляет примерно 3-9 км. Следует отметить, что при мощности передатчика (ПРД) 20 дБм максимальная дальность в идеальных условиях не превышает 8 км. Для Autel Evo, работающего в диапазоне 2,400-2.4835 ГГц, максимальная дальность при отсутствии препятствий и помех при мощности <30 дБм составляет до 12 км, а при <20 дБм - 6 км.

Частота 2,4 ГГц обеспечивает наибольшую дальность сигнала, однако в городских условиях этот диапазон часто загружен сигналами от Wi-Fi точек доступа. Поэтому в городе стабильность связи и ее дальность лучше на частоте 5,8 ГГц. В зоне с ограниченной видимостью диапазон 2,4 ГГц

считается более свободным, и операторы предпочитают его, если не используют средства радиоэлектронной борьбы противника.

В зависимости от требуемой дальности полета БПЛА, для антенн пульта управления используются либо слабонаправленные антенны, либо антенны с высоким коэффициентом направленности (КНД). Антенны с высоким КНД требуют опорно-поворотного устройства и системы слежения за БПЛА из-за узкой диаграммы направленности, обычно около 10° .

Все вышеизложенные аспекты также применимы к средствам радиоэлектронного мониторинга. Увеличение частоты канала между БПЛА и пультом управления приводит к уменьшению дальности обнаружения радиоэлектронных объектов (РЭО). Это обусловлено необходимостью обеспечения прямой радиовидимости, что представляет собой сложную задачу, особенно для пульта управления. На более низких частотах точность определения направления снижается, но вероятность обнаружения сигнала увеличивается.

В свою очередь для обеспечения защиты канала радиоуправления БПЛА от информационно-технического воздействия в том числе спуфинга навигационной системы применяются системы искусственного интеллекта, позволяющие опознавать конкретный ПУ по характерным признакам радиопередатчика [8]. Процесс идентификации радиосигнала позволяют выявить уникальные особенности определенного передатчика тем самым обеспечивать прием сигналов только от данного передатчика.

Кроме того, использование технологий искусственного интеллекта в системе радиомониторинга позволяют выявлять сигналы каналов управления БПЛА в условиях высокой загруженности радиочастотного диапазона особенно в условиях городской местности. Например, БПЛА в непрерывном режиме осуществляет передачу видеосигнала (протокол OcuSync) выявление которого является возможным благодаря виду модуляции (чаще OFDM), ширины полосы и других параметров [9].

Заключение

Таким образом, как показывает анализ технологии БПЛА продолжают совершенствоваться, коммерческие малоразмерные БПЛА используют широкий спектр радиочастот. Каждый диапазон имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее оптимальным диапазоном для малоразмерных беспилотных летательных аппаратов является 2,4 ГГц, а 5,8 ГГц. При этом, диапазон 2,4 ГГц является оптимальным для использования в открытой местности и максимальная дальность при прямой радиовидимости, а также в отсутствии помех составляет примерно 15 км. Диапазон 5,8 ГГц в свою очередь, целесообразно использовать в урбанизированной среде где проводимость радиоволн на низких частотных диапазонах значительно снижается.

В свою очередь, использование технологий искусственного интеллекта в систему радиоуправления БПЛА обеспечить безопасность связи от различного вида информационно-технического воздействия направленного на срыв управления. Кроме того, внедрение технологии искусственного интеллекта в системы радиомониторинга в свою очередь, обеспечить оперативное выявление БПЛА сигналов управления и передачи данных в условиях высокой загруженности радиочастотного диапазона.

Использованная литература:

1. Лысов А.В. Проблемы борьбы с малыми коммерческими беспилотными летательными аппаратами на поле боя. - СПб.: «Медиапапир», 2023. — 444 с.

2. Лысов А.В. Электромагнитное зондирование акустически возбужденных объектов (радиолокационные системы акустической разведки). - СПб.: «Медиапапир», 2020. — 678 с.

3. Гель В. Э. и др. Обоснование принципов построения канала управления, телеметрии и информационных каналов малогабаритных БПЛА// Информатика и вычислительная техника и управление. Серия:

4. Пушкарев О. Использование диапазонов 433 и 868 МГц в системах промышленной телеметрии [Электронный ресурс]. — URL: <https://russianelectronics.ru/ispolzovanie-diapazonov-433-i-868-mgcz-v-sistemah-promyshlennoj-telemetry/>

5. DJI [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.dji.com/ru/rc/specs>.

6. Autel Evo Lite Standard [Электронный ресурс]. — URL: https://glo-ry-air.ru/autel_evo_lite_standard.

7. Грудинская ГП. Распространение радиоволн. -М.: Высшая школа, 1967. — 244с.

8. Sulaymonov B. TRANSFORMING WIRELESS SECURITY: HARNESSING THE POTENTIAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RADIO FREQUENCY FINGERPRINTING //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 22. – С. 251-254.

9. Ondus N. “RF Fingerprinting Unmanned Aerial Vehicles” (2021). PhD Dissertations and Master's Theses. 631. [Электронный ресурс]. — URL: <https://commons.erau.edu/edt/631>